

GENERAL MEASURES TO PREVENT FEMALE SUICIDE

Normatova Shirin Abdalnabievna

Tashkent City, Internal Affairs The main office is the XPB office

Deputy chief, lieutenant colonel

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11031644>

Abstract: This article analyzes the issues related to the general prevention of women's suicide. The article also examines the opinions of scientists regarding specific aspects of general victimological prevention.

Key words: Women, victimization, general, crime, victim, offense, person, behavior, prevention.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ САМОУБИЙСТВ СРЕДИ ЖЕНЩИН

Норматова Ширин Абдулнабиевна

Ташкентский городской отдел внутренних дел

главный офис — офис ХРВ

заместитель начальника, подполковник

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы, связанные с общей профилактикой женского суицида. В статье также рассматриваются мнения ученых относительно конкретных аспектов общей виктимологической профилактики.

Ключевые слова: Женщины, виктимизация, общее, преступление, потерпевший, правонарушение, личность, поведение, профилактика.

АЁЛЛАРНИНГ ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШНИНГ УМУМИЙ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Норматова Ширин Абдулнабиевна

Тошкент шаҳар, Ички ишлар

Бош бошқармаси ХПБ бошқармаси

Бошлиғининг ўринбосари, подполковник

Аннотация: Мазкур мақолада аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг умумий олдини олиш чораларига доир масалалар таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада умумий виктимологик профилактиканинг ўзига хос жиҳатлари юзасидан олимларнинг фикрлари ҳам ўрганилган.

Калит сўзлар: Аёллар, виктимлик, умумий, жиноят, жабрланувчи, ҳуқуқбузарлик, шахс, ҳулқ-атвор, профилактика, олдини олиш.

Ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш чоралари ва унинг профилактикаси масалаларига тўхтали ўтарканмиз, ҳуқуқбузарликлар ва бошқа ғайриижтимоий, салбий ҳодисаларга нисбатан қўлланилган “жиноятчиликнинг олдини олиш”, “профилактика қилиш”, “огоҳлантириш”, “тўхтатиш”, “барҳам бериш” каби атамалар нафақат махсус адабиётларда, балки ҳар хил норматив ҳужжатларда, шунингдек вақтли матбуотда ҳам кўп учрайди.

Жиноятлар профилактикаси ёки жиноятларнинг олдини олиш – давлат органлари (шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари), жамоат бирлашмалари, ташкилотлар, муассасалар ва фуқароларнинг жиноятлар содир этилишига имконият яратувчи шарт-

шароит ва сабабларни нейтраллаштириш ёки уларга барҳам беришга қаратилган, ўз мазмунига кўра ҳар хил чора-тадбирларни (таъсир кўрсатиш чора-тадбирларини) қамраб олувчи, объектив ташқи омилларга ва муайян жисмоний шахсларга йўналтирилган фаолиятдир.

Профилактика фаолиятининг мазмунига кўра, унинг икки тури: умумижтимоий ва махсус криминологик профилактика фарқланади.

Умумижтимоий профилактика ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ёки нейтраллаштиришга, бошқа ғайриижтимоий қилмишларга қарши курашишга, фуқаролар ва мансабдор шахсларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ижтимоий ахлоқ қоидаларини бузувчиларни қайта тарбиялашга қаратилган ижтимоий-сиёсий, ташкилий, ҳуқуқий ва тарбиявий тадбирларни қамраб олади.

Махсус криминологик профилактика, кўпгина олимларнинг фикрича, жиноятлар содир этилишига имконият яратувчи шарт-шароит ва сабабларни бартараф этиш ёки нейтраллаштиришга бевосита қаратилган тадбирларни ўз ичига олади.

Профилактиканинг бу икки туридан адабиётларда охириги – махсус криминологик профилактикага муфассалроқ тавсиф берилган. Махсус криминологик профилактикани таснифлаш замирида ҳар хил мезонлар ётади.

Жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виқтимологик профилактикага ажратилади. Аксарият илмий-назарий адабиётларда ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикаси деганда, профилактика субъектларининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти тушунилиши таъкидланган¹.

2014 йил 14 май куни қабул қилинган “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг 22-моддасида “Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси” тушунчасига “Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасидир”, деб таъриф берилган.

Ушбу таърифда ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасига умумий тавсиф берилган, холос. Унда умумий профилактиканинг мақсад ва вазифалари, унга хос бўлган индивидуал хусусиятлар ва афзалликлар аниқ ўз ифодасини топмаган. Қайд этиш жоизки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ҳар бир тури, хусусан умумий профилактика ўзига хос жиҳатларга: мақсад ва вазифаларга, объектига, субъектига, профилактик чора-тадбирлар тизимига, уларни ўтказиш асослари ва тартибига, шунингдек, муайян афзалликларга эга. Шу боис, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг маълум бир турини амалга ошириш орқали эришиш мумкин

¹Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И.Исмаилов, Қ.Р.Абдурасулова, И.Ю.Фазилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.192; Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси психологияси. Дарслик / Ё.А.Фарфиев, М.З.Зиёдуллаев ва бошқалар. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.7.

бўлган натижаларга профилактиканинг бошқа тури билан эришиб бўлмайди.

Назария ва амалиётда “хуқуқбузарликлар умумий профилактикаси” тушунчаси қўлланилиб келинаётганлигига унча кўп вақт бўлмаганлиги боис, хуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг мақсади ҳақидаги фикрлар кам кузатилади. Бироқ мақсадсиз хуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг вазифалари ва чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиб бўлмайди.

Аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг умумий профилактикасининг мақсади, бунда кенг жамоатчиликни жалб этиш, ушбу жиноятлар профилактикасига доир қонунчиликни такомиллаштириш, аҳолининг хуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ҳисобини юритиш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш, кам куч ва вақт сарфлаб аҳолига профилактик таъсир кўрсатган ҳолда уларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини шакллантириш ва ушбу жиноятлар учун жавобгарликнинг муқаррарлиги ҳиссини уйғотиш, шунингдек фуқароларни суициднинг ижтимоий хавфи ҳақида огоҳ этиш ҳамда улардан ҳимояланишнинг усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш орқали уларнинг жабрланувчига айланиши хавфини камайтиришдан иборатдир. Илмий адабиётларда аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг умумий профилактикасининг вазифалари ўрнига унинг чора-тадбирларига нисбатан кўпроқ эътибор қаратилган. Бироқ назаримида, мақсад вазифаларнинг, вазифалар функцияларнинг, функциялар эса чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилишида асос бўлиб хизмат қилиши лозим. Ва ниҳоят, чора-тадбирларни амалга оширишнинг хуқуқий тартиби ишлаб чиқилади. Ўйлаймизки, мазкур мантиққа асосланиб ишлаб чиқилган ҳар қандан фаолият ўзининг самарали механизмига эга бўлади.

Аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг умумий профилактикасининг юқорида шакллантирилган мақсадига асосланиб, унинг вазифаларини қуйидагича белгилаш мақсадга мувофиқдир:

- 1) аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг профилактикасига доир дастурларни ишлаб чиқиш ва рағбатлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш орқали кенг жамоатчиликни ушбу жиноятлар профилактикасига жалб этиш;
- 2) аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг профилактикасига оид қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш, мавжудларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш;
- 3) аҳолининг хуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга йўналтирилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- 4) аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ҳисобини юритиш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;
- 5) аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг профилактикаси субъектлари фаолиятини назорат қилиш, мувофиқлаштириш ва услубий таъминлаш;
- 6) турли шаклдаги маданий ва маърифий тадбирларни уюштириш орқали аҳолидаги мавжуд ижобий хулқ-атворни ривожлантириш;
- 7) аҳолида турли шаклдаги хавф ва тажовузлардан ҳимояланишга доир билим ва кўникмаларни шакллантириш;
- 8) жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш;

9) аҳоли бандлигини таъминлаш ва ижтимоий ҳимоясини амалга ошириш;
10) аҳолининг маънан ва ахлоқан юксалишини таъминлашга йўналтирилган маънавий-ахлоқий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг профилактикаси объектлари ҳақида сўз юритилганида шуни таъкидлаш ўринлики, айти пайтда ушбу объектлар нималардан иборат эканлиги бўйича аниқ назарий-ҳуқуқий ёндашувнинг мавжуд эмаслиги кузатилади.

Ҳозирги вақтда адабиётларда ҳам, ижтимоий субъектларнинг амалий фаолиятида ҳам профилактиканинг икки тури: умумий ва индивидуал профилактика кенг тарқалган.

Умумий профилактика фаолияти давлат ва жамоат ташкилотларининг жинойтчилик сабабларини, аёлларнинг ўз жонига қасд қилишга имконият яратувчи шарт-шароитларини, шунингдек жинсий натижага эришишни енгиллаштирувчи ҳолатларни аниқлаш, ўрганиш ва бартараф этиш фаолиятини ўз ичига олади.

Шундай қилиб, умумий профилактика чора-тадбирларига ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-маданий, мафкуравий, ташкилий, ҳуқуқий, техникавий ва бошқа чора-тадбирлар киради.

Жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини тадқиқ қилган ҳуқуқшунос олимлар И.Исмаилов ва Қ.А.Саитқуловлар эса, виктимологик профилактик чора-тадбирлар: а) ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли мавжуд бўлган; б) ғайриижтимоий хулқ-атворли; в) ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган; г) ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга оширилади деб ҳисоблайдилар².

Аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг тури сифатида, виктимологик профилактика ўрганилади. Яъни, виктимологик профилактика учта асосий: махсус ва умумий ва яқка тартибнинг ўзаро боғлиқлигини ўрганиш даражасида олиб борилади³.

Олимларнинг жиноятлар профилактикаси объектларига нисбатан ушбу талқинлари фақат шахс билан чекланган бўлиб, жамоат тартиби, фуқаролар хавфсизлиги, уларнинг ҳаёти каби масалалар унинг эътиборидан четда қолган⁴.

Баъзи адабиётларда эса ҳуқуқбузарликлар профилактикаси амалиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг профилактикаси объектлари сифатида *бир томондан*, шахсда жамиятга зид йўналишни шакллантирувчи, воқеа ва жараёнларни, *иккинчи томондан* ушбу жиноятларнинг сабаб ва шароитлари, криминоген вазиятлар ҳамда бошқа детерминантларни тушуниш лозимлиги фикри илгари сурилиб, *жиноятлар умумий профилактикаси объекти* тариқасида жамиятда жиноятларнинг бўлишини тақозо қилувчи ва уни озиклантирувчи ижтимоий муносабатлар, асосан салбий хусусиятга эга бўлган ҳодиса, воқеа ва жараёнлар қамраб

² И.Исмаилов, Қ.А.Саитқулов. Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари // Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни ижросини таъминлашнинг асосий йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2015 йил 12 март). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.56.

³С.Ниёзова. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. Монография. //Т.:ТДЮУ. 2017.– Б.34.

⁴ Франк Л.В. Некоторые теоретические вопросы становления советской виктимологии // Потерпевший от преступления. Владивосток, 1974. С.15.

олиниши эътироф этилади⁵.

Шу тариқа, олимлар ўртасида аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг профилактикаси объектларига нисбатан тор ва кенг маънодаги қарашлар шаклланган. Бироқ улар ўртасида яқдил фикрнинг мавжуд эмаслиги назарияда жиноятлар умумий профилактикасининг таъсирчанлигини оширишга хизмат қилувчи қоидаларнинг шаклланишига ва амалиётда жиноятлар умумий профилактикасини аниқ манзилли ташкил этилишига ўзининг сезиларли даражадаги салбий таъсирини кўрсатиб келмоқда.

Ушбу хусусиятларни инобатга олган ҳолда профилактик таъсир кўрсатиш объектларининг хусусиятига кўра аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг умумий профилактикасини қуйидаги икки турга ажратиш тавсия этилади:

- 1) шахсларни жиноят содир этишдан тийишга йўналтирилган “жиноятларнинг криминологик умумий профилактикаси”;
- 2) шахсларни жиноятлардан жабрланишининг олдини олишга йўналтирилган “жиноятларнинг виктимологик умумий профилактикаси”.

“Аёлларнинг ўз жонига қасд қилишнинг *криминологик умумий профилактикаси* – бу, кам куч ва вақт сарфлаб, кенг жамоатчиликка профилактик таъсир кўрсатган ҳолда, уларда қонунга итоаткорлик ва жиноят содир этишдан тийилишга оид хулқ-атворни шакллантириш ҳамда жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлиги ҳиссини уйғотишга йўналтирилган фаолиятдир”.

References:

1. И.Исмаилов, Қ.А.Саиткулов. Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари // Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни ижросини таъминлашнинг асосий йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2015 йил 12 март). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.56.С.Ниёзова. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси. Монография. //Т.:ТДЮУ. 2017.– Б.34.
2. Полубинский В.И. Правовые основы криминальной виктимологии // Журнал российского права.2001. №4.
3. Исмаилов И., Абдурасулова Қ.Р., Фазилов И.Ю. Криминология.Умумий қисм. Дарслик. –Академия.Т.: 2014. –Б.179-180.
4. Парфиев Ё.А. ва бошқ.Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти психологияси. Дарслик. –Академия.Т.: 2015. –Б.341-342.
5. Исмаилов И., Абдурасулова Қ.Р., Фазилов И.Ю. Криминология. Умумий қисм. Дарслик. –Академия.Т.: 2014. –Б.179-180.
6. Щербакова Л.Ю. Виктимологический аспект преступности: современная теория и практика. Автореф.дисс. канд.юрид. наук. – СПб. 2005. – С.163.

⁵ Исмаилов И., Абдурасулова Қ.Р., Фазилов И.Ю. Криминология. Умумий қисм. Дарслик. – Академия.Т.: 2014. – Б.179-180.